

Uso de plasma rico em plaquetas para tratamento de artroses avançada em idosos

Confira se há atualizações

Citação: Paulo César Schutz; Greice Cristina Nitschke Fontana; Denis Fabiano de Souza; Victor Sorrentino..
Jornal Latino Americano de Terapia Celular e Medicina Integrativa Socell 2025, DOI: 10.5281/zenodo.15161073

Editor Acadêmico:
Dr. Lisandro Caron Lambert

Recebido: 02/04/2025

Revisado: 03/04/2025

Aceito: 03/04/2025

Publicado: 05/04/2025

Instituição:

1. Clínica da artrose em Santa Cruz do Sul 1
2. VSclinic unidade Porto Alegre 2
3. VSclinic unidade São Paulo 3
4. Sociedade brasileira para pesquisa e estudo em terapia celular 4

Autores:

Paulo César Schutz (Instituição: 1,2,3)

Greice Cristina Nitschke Fontana (Instituição: 1,2,3)

Denis Fabiano de Souza (Instituição: 4)

Victor Sorrentino (Instituição: 1,2,3)

Direitos autorais: Este artigo é um direito autoral dos seus autores citados nesse artigo e do Jornal Latino Americano de Terapia Celular e Medicina Integrativa (Socell)

RESUMO

A artrose é uma doença de alta prevalência especialmente na população de idosos, possui diversas etiologias e é de difícil tratamento. A busca por tratamentos minimamente invasivos tem-se tornado um desafio para a comunidade médica. O plasma rico em plaquetas (PRP) tem sido uma opção eficaz, custo-efetiva e com baixos riscos aos pacientes, por ser um produto autólogo e também por poder ser utilizado em pacientes com alto risco cirúrgico. Objetivo: avaliar o uso do PRP no tratamento das artroses avançada de joelho. Metodologia: estudo clínico prospectivo multicêntrico e de braço único que avaliou 68 pacientes e 106 joelhos com artrose graus 3 e 4. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Socell CAAE 770323240000.0317. Foram utilizados os testes t pareado e Wilcoxon. Resultados: Em todos os joelhos tratados com PRP, houve melhora da dor avaliada pela escala de EVA (7,95 versus 0,97) $p < 0,001$ e Womac para dor (36,5 para 7,03) $p < 0,001$; rigidez (20 para 4,03) $p < 0,001$ e função física

(24,82 para 9,6) $p < 0,001$. Discussão: O PRP é uma técnica segura eficaz de baixo custo e reduz significativamente a dor do paciente e também restaura a função do joelho no seguimento de um ano. Conclusão: O PRP reduz a dor e restaura a função do joelho em pacientes com artrose avançada

Palavras-chave: Plasma rico em plaquetas; Artrose; Qualidade de vida.

Abstract

Introduction: Osteoarthritis is a highly prevalent disease, especially in the elderly population, with several etiologies and with difficult treatment. To search for minimally invasive therapies has become a challenge for the medical community. Platelet-rich plasma (PRP) has been an effective, cost-effective option with low risks to patients, as it is an autologous product and can also be used in patients with high surgical risk. **Objective:** To evaluate the use of PRP in treating advanced knee osteoarthritis. **Methodology:** Prospective, multicenter, single-arm clinical study that evaluated 68 patients and 106 knees with graded 3 and 4 osteoarthritis. Study approved by the Ethics Committee of Socell CAAE 770323240000.0317. Paired t-test and Wilcoxon test were used. **Results:** In all knees treated with PRP, there was an improvement in pain assessed by the VAS scale (7.95 versus 0.97) $p < 0.001$ and WOMAC for pain (36.5 to 7.03) $p < 0.001$; stiffness (20 to 4.03) $p < 0.001$ and physical function (24.82 to 9.6) $p < 0.001$. **Discussion:** PRP is a safe, effective, low-cost technique that significantly reduces patient pain and also restores knee function at one-year follow-up. **Conclusion:** PRP reduces pain and restores knee function in patients with advanced osteoarthritis.

Keywords: Platelet-rich plasma; Osteoarthritis; Quality of life.

INTRODUÇÃO

A osteoartrose (OA) é considerada o modo mais comum de doença articular. É um distúrbio articular lentamente progressivo e incapacitante, que reduz significativamente a qualidade de vida (QV) de milhões de pessoas[1]. Afeta 14% dos adultos com 25 anos ou mais e quase 34% daqueles com 65 anos ou mais. [1-3] Dada a crescente prevalência e incidência de OA, agora é considerado um importante problema de saúde pública em todo o mundo..[4] Até 2030, prevê-se que milhões de pessoas sejam diagnosticadas com OA.[5] No entanto, a sua verdadeira incidência e prevalência é difícil de determinar, porque os sintomas e as alterações estruturais nem sempre se correlacionam.[6] A prevalência é mais elevada nos índios americanos e nas mulheres em geral. Embora as causas subjacentes não sejam totalmente compreendidas, a OA é mais prevalente em mulheres do que em homens após os 55 anos de idade, com uma proporção de mulheres para homens de cerca de 12:1. [7].

Embora a incidência de OA aumente com a idade, não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Independentemente disso, a idade continua a ser o preditor mais forte.[8] Outros fatores de risco notáveis incluem gênero, raça/etnia, densidade óssea, perda de estrogênio pós-menopausa, fatores nutricionais e hereditariedade. Os fatores biomecânicos incluem obesidade, fraqueza muscular do quadríceps, lesão articular, trauma articular e malformação.[9] A OA em pacientes jovens é tipicamente consequência de trauma, de malformação ou de hereditariedade e é menos prevalente.

As articulações que suportam peso são afetadas com mais frequência, incluindo quadris e joelhos. A OA também afeta as mãos, particularmente as articulações interfalângicas distais, as articulações interfalângicas proximais e as carpometacarpais dos polegares. As regiões cervical e lombossacra da coluna são menos afetadas, na maioria das vezes. As mulheres são particularmente suscetíveis à OA nas articulações interfalângicas distais dos dedos e dos joelhos, enquanto os homens são mais propensos a desenvolver OA da coluna cervical.[10] Além disso, as

mulheres negras têm taxas mais altas de envolvimento de joelhos e quadris do que as brancas.[3]

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um derivado autólogo do sangue total que contém concentrações de plaquetas acima do nível médio e inclui fatores de crescimento relacionados com as plaquetas. As plaquetas ou trombócitos são derivadas de células megacariocíticas na medula óssea e circulam na corrente sanguínea em uma concentração entre 150.000 a 400.000 plaquetas/uL [11]. Essas células são responsáveis pelo processo de agregação e participam de outros processos, como inflamação, proliferação celular, angiogênese e cicatrização de feridas [12]. O PRP tem sido usado em muitos campos médicos, incluindo procedimentos ortopédicos, cirurgia cardíaca, lesões esportivas, cirurgia plástica, ginecologia, urologia e, mais recentemente, em estética médica. O plasma rico em plaquetas é uma opção terapêutica que pode ser usada sozinha ou em combinação com outros procedimentos. A eficácia e a segurança do PRP foram demonstradas em muitas condições médicas. Embora haja disponibilidade limitada de grandes ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos que permitem entender os meandros da terapia com PRP podem ajudar a promover uma compreensão mais firme dos processos de cura no corpo.

O processo de preparação começa com uma coleta de sangue obtida por venopunção. A centrifugação da amostra é seguida pela extração do plasma enriquecido em plaquetas. As preparações de PRP contêm muitos fatores de crescimento, citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão celular [13]. Isso leva à ativação e à síntese de produtos essenciais envolvidos no processo de cicatrização, de proliferação e de regeneração do tecido [14].

1 Metodologia

Estudo clínico prospectivo aberto e de braço único, realizado em três centros de pesquisa, localizados em São Paulo, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Sociedade Brasileira para pesquisa e estudo em terapia celular (Socell,0317) CAAE 770323240000.0317. Foram incluídos 68 pacientes de ambos os sexos e

que assinaram o TCLE. Foram realizados exames clínicos e laboratoriais e, em seguida, iniciou-se o protocolo de injeções do plasma rico em plaquetas com total de seis sessões em um período de março de 2023 a março de 2024. Vinte mL de sangue endovenosos foram coletados de cada paciente em cada sessão e centrifugado por duas vezes em centrífuga marca Centrilab TDZ5 rotor móvel; em seguida, 3 mL do plasma foram injetados no joelho tanto uni quanto bilateralmente, a depender do joelho afetado, somando um total de 106 joelhos. Análise estatística foi realizada com o programa Prisma® versão 12.0. O tamanho amostral foi calculado para um poder de 80% com nível de significância de 5% na análise bicaudal. Para tal, foram necessários 68 pacientes. Para testar o desfecho de melhora foi utilizada a escala de EVA com avaliações antes e após o tratamento pelo teste t pareado e Mann Whitney e Wilcoxon.

2 Resultados

Um total de 68 pacientes e 106 joelhos foi incluído no presente estudo; as características clínicas e demográficas estão apresentadas na Tabela 1. O grupo foi formado por uma população de idosos com idade média de (64,66 ±14,27) p<0,001; a maioria do sexo feminino (65%) p<0,001 todos os pacientes foram submetidos a seis sessões de PRP e os resultados foram avaliados antes e após o tratamento pelas escalas de EVA e WOMAC (Figuras 1 e 2). Em todos os casos, houve melhora da dor, da rigidez e da função física. Não foram observados eventos adversos do uso do PRP em nenhum dos pacientes estudados. Foram incluídos apenas pacientes com artrose avançada graus 3 e 4.

Tabela 1 Característica da população estudada

Variáveis	Antes do tratamento (n=68)	Depois do tratamento (n=68)	valor de p
Idade em anos	64,66 ± 14,27	64,66 ± 14,27	ns
Gender (M/F) %	32,35 / 67,65	32,35 / 67,65	P<0,001
Grau da artrose	3/4	3/4	ns
Escala de EVA	7,65	0,97	P<0,001
Bilateral	38	38	ns
Unilateral	30	30	ns
Índice de massa corporal	27.2 ± 4.0	27.4 ± 5.2	0.73
Altura (cm)	1.64 ± 0.2	1,66 ± 0.3	0.86
Dor	36,25±19,2	7,03 ± 10,03	p<0,001
Rigidez	20 ± 20,2	4,69 ±10,1	P<0,001
Função física		101.6 ± 13.8	0.12
Eventos adversos (%)	0	0	-
Número de aplicações	0	6	-

Tabela 2 Comparação da escala de Womac antes e após o tratamento

Escala de Womac	Antes			Depois			Valor p	
	Média	Mediana	Desvio-padrão	Média	Mediana	Desvio-padrão		
Dor	36,25	35	19,2	7,03	3,13	10,3	< 0.0001	Teste t pareado
Rigidez	20	18,75	20,2	4,69	0	10,1	< 0.0001	Teste de Wilcoxin
Função física	24,82	21,32	18,5	9,6	3,68	13,2	< 0.0001	Teste t pareado

Figura1 Comparação da dor antes e após o tratamento pela escala de EVA

3 Discussão

O presente estudo demonstrou que o PRP é eficaz no tratamento da artrose de joelho. O protocolo seguiu rigorosamente os princípios de boas práticas clínicas. A artrose de joelho é multifatorial e a busca por procedimentos minimamente invasivos tem crescido exponencialmente, especialmente no campo da Medicina regenerativa. Uma metanálise, realizada por Ke-Vin Change em 2014, realizada com 1543 pacientes também demonstrou que o PRP foi capaz de regenerar a cartilagem em pacientes com artrose. O joelho é a articulação mais comum na extremidade inferior afetada pela degeneração da cartilagem, com gravidade variando

de condropatia degenerativa a osteoartrite avançada. A progressão das lesões condrais articulares resulta em dor, rigidez, inchaço e movimento articular restrito, afetando muito a qualidade de vida e o bem-estar socioeconômico [15].

Este estudo comparou as condições de pacientes com artrose do joelho antes e depois do tratamento com injeções de PRP e mostrou uma eficácia contínua por, pelo menos, doze meses. O tratamento com PRP não provocou um risco maior de reações adversas. Nossos pacientes foram todos idosos, pois a prevalência de artrose em idosos é maior [3]; o mesmo aconteceu com o gênero feminino em que há maior prevalência em mulheres.

Considerando o grau da artrose, nossos pacientes possuíam graus 3 e 4, diagnosticados Radiograficamente. Os sistemas de classificação de Kellgren-Lawrence e Ahlback foram usados para determinar a gravidade da OA do joelho. A escolha ocorreu, porque, em graus menores, tratamentos conservadores demonstram eficácia satisfatória [15]. Em pacientes com OA sintomática do joelho, a injeção de PRP resulta em melhorias clínicas significativas até doze meses após a injeção. Os resultados clínicos e as pontuações WOMAC são significativamente melhores após PRP, em 3 a 12 meses após a injeção.. Em todos os joelhos tratados, a escala de Womac demonstrou melhora da dor da rigidez e da função física ($p < 0,001$) demonstrando que o PRP foi eficaz no tratamento desses pacientes. O mesmo ocorreu ao se aplicar a escala de EVA, que demonstrou redução significativa da dor após o tratamento com PRP ($p < 0,001$ - Tabela 2).Resultado semelhante aos encontrados por Meheux et al. em revisão sistemática..[16] Foi determinado que as injeções intra-articulares de PRP melhoram significativamente os resultados clínicos em pacientes com artrose.

Vários estudos mostraram melhora no resultado do paciente com o uso de PRP para o tratamento de OA de joelho. Gobbi et al. tentaram determinar a eficácia das injeções intra-articulares de PRP em pacientes ativos com OA de joelho e avaliar os resultados clínicos em pacientes com e sem tratamento cirúrgico prévio para lesões de cartilagem.[17] O

tratamento com PRP mostrou efeitos positivos em pacientes com OA de joelho. Pacientes operados e não operados mostraram melhora significativa por meio da redução da dor e melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Nós optamos por incluir apenas pacientes não operados para reduzir os fatores de confusão. Este estudo tem algumas limitações, que são tamanho amostral, a ausência de um grupo controle; por outro lado, foi realizado por um único operador utilizando a mesma metodologia e em três centros de pesquisas..

Conclusão

O PRP reduz a dor melhora a rigidez e restaura a função física em pacientes com artrose de joelho estágios 3 e 4. Estudos com maior poder amostral e com maior número de centros poderiam ser realizados para confirmar os achados do presente estudo.

Referências

1. Rheumatic conditions in the United States. *Arthritis Rheum.* 2008;58(1):15-25.
2. Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. *Arthritis Rheum.* 2008; 58(1):26–35.
3. Moskowitz RW. The burden of osteoarthritis: clinical and quality-of-life issues. *Am J Manag Care.* 2009;15(8 suppl):S223-S229.
4. Velasquez MT, Katz JD. Osteoarthritis: another component of metabolic syndrome? *Metab Syndr Relat Disord.* 2010;8(4):295-305.
5. Hootman JM, Helmick CG. Projections of US prevalence of arthritis and associated activity limitations. *Arthritis Rheum.* 2006;54(1):226-229.
6. National Collaborating Center for Chronic Conditions (NCCCC). Osteoarthritis: The Care and Management of Osteoarthritis in

Adults. London, UK: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008.

7. Steven-Lapsley JE, Kohrt WM. Osteoarthritis in women: effects of estrogen, obesity and physical activity. *Womens Health*. 2010;6(4):601-615.

8. Lozada CJ, Agnew S, Bal BS, et al. Osteoarthritis. *Medscape Rheumatology*. Updated 2012. <http://emedicine.medscape.com/article/330487-overview#showall>.

9. Birrell FN, Oliver S. Osteoarthritis in primary care. *Pract Nurse*. 2010;39(2): 38-45.

10. Altman RD. Early management of osteoarthritis. *Am J Manag Care*. 2010;16(suppl management):S41-S47.

11. Sim X, Poncz M, Gadue P, French DL. Understanding platelet generation from megakaryocytes: implications for in vitro-derived platelets. *Blood*. 2016;127(10):1227-1233.

12. Gonzalez AC, Costa TF, Andrade ZA, Medrado AR. Wound healing - A literature review. *An Bras Dermatol*. 2016;91(5):614-620.

13. Ramaswamy Reddy SH, Reddy R, et al. Stem-cell therapy and platelet-rich plasma in regenerative medicines: A review on pros and cons of the technologies. *J Oral Maxillofac Pathol*. 2018;22(3):367-374. This paper was a comprehensive review of the preparation, classification and clinical applications of PRP.

14. Farias RJ, da Silva NP, Haddad NF, et al. Platelet-Rich Plasma Obtained with Different Anticoagulants and Their Effect on Platelet Numbers and Mesenchymal Stromal Cells Behavior In Vitro. *Stem Cells Int*. 2016; 2016:7414036.

15. Ke-Vin Change et al Comparative Effectiveness of Platelet-Rich Plasma Injections for Treating Knee Joint Cartilage Degenerative Pathology: A Systematic Review and Meta-Analysis *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 2014;95:562-75

16 Meheux et al Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review *Arthroscopy: The*

Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 32, No 3 (March), 2016:
pp 495-505

17 – Gobbi A, Karnatzikos G, Mahajan V, Malchira S, Platelet-Rich Plasma treatment in Syntomaticpatients with knee ostoartthristis preliminary results in a group of active patients . Sports Health 2012; 4:162-172